

ЎРИК НАВЛАРИДА МЕВАЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИГА ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

А.Э. Қаршиев¹, О.Ф.Қаххарова²

¹Тошкент Давлат Аграр университети Мевачилик ва узумчилик кафедраси катта ўқитувчи
к.х.ф.ф.д,

²Тошкент Давлат Аграр университети мевачилик ва узумчилик кафедраси ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220672>

Аннотация. Мақолада ўрик дарахтларининг маҳаллий ва четдан келтирилган навларини ўрганиш ва истиқболли бўлган навларни танлаш учун олиб борилган тадқиқот кузатувлари ҳамда ташқи муҳит омилларининг ўрик дарахтларида шох-шаббанинг тўғри шаклланиши мевалар сифатининг ошиши ҳамда уларнинг экологик омилларга мослашувчанлиги ва бошқа ижобий хусусиятлари келтирилган.

Калитли сўзлар: новда, сифатли, куртак, ташқи омиллар, гул, мева, ҳосил, бог, маҳаллий, четдан, танлаш.

Аннотация. В статье представлены научные наблюдения, проведенные с целью изучения местных и зарубежных сортов абрикосовых деревьев и отбора перспективных сортов, а также правильного формирования граба на абрикосовых деревьях в зависимости от внешних факторов окружающей среды, повышения качества плодов и их приспособляемости к факторам окружающей среды и других положительных характеристик.

Ключевые: слова: стержень, качество, бутон, внешние факторы, цветок, плод, культура, сад, местность, край, селекция.

Annotation. the article presents scientific observations conducted to study local and foreign varieties of apricot trees and select promising varieties, as well as the correct formation of hornbeam on apricot trees depending on external environmental factors, improving the quality of fruits and their adaptability to environmental factors and other positive characteristics.

Keywords: core, quality, bud, external factors, flower, fruit, culture, garden, locality, edge, breeding.

Кириш.

Ўрик Ўзбекистоннинг асосий меваларидан бири ҳисобланади. Асосан Фарғона ва Зарафшон водийсида кўп тарқалган. Меваси янгилигича, қоқи қилиб ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ўрикнинг янги пишган меваси таркибида 8,4-19,0% қанд моддаси; 0,3-1,7% турли (асосан ўрик, лимон ва жуда оз миқдорда салицил ва вино) кислоталар; 0,1-1,6% пектин, ҳамда А ва С витаминлар бор. Туршагида 80% ва ундан ҳам кўпроқ қанд моддаси бўлади. Ўрта Осиё ҳудудларида ўсадиган кўпчилик ўрик навларининг мағзи ширин бўлиб, бодом мағзи каби истеъмол қилинади. Таркибида 45-58% мой ва 28% га яқин оксил бўлади. [1].

Ташқи муҳит омилларининг таъсири Барча маданий мевали ўсимликларда ўсиш-ривожланиш ва мева ҳосил қилиш омиллари ташқи муҳит билан бевосита боғлиқ бўлиб, ўсиб ривожланиши давомида ташқи муҳит омилларининг таъсири натижасида. ва генетик ўзгаришлари орқали наслдан-наслга қолдириш хусусиятига эга эканлиги ҳамда ҳар бир

омилнинг ўсимликларга таъсир даражаси бошқа бир омиллар билан таъминланиш даражасига боғлиқ бўлиши таъкидланган [2, 3, 4, 5];

ўсимликларнинг онтогенез даври давомида ўз наслини генетик ўзгаришлари орқали наслдан-наслга қолдириш хусусиятига эгадир. Барча маданий мевали ўсимликларда ўсиш-ривожланиш ва мева ҳосил қилиши ташқи муҳит омиллари билан бевосита боғлиқ бўлиб, буларга ҳарорат, ёруғлик, сув, ҳаво, тупроқ каби ташқи омилларнинг таъсири мисол бўлади. Ҳар бир омилнинг ўсимликларга таъсир даражаси бошқа бир омиллар билан таъминланиш даражасига боғлиқ [6, 7, 8, 9].

Илмий аҳамияти: Тошкент давлат аграр университети тажриба майдонида мавжуд маҳаллий ва интродукция қилинган ҳосилдор ўрик боғларида ҳамда бунга қиёсий усулда Республикамизнинг жанубий минтақасида ўсиб ривожланган ҳосилли ўрик боғларида олиб борилган ўрик навларида таққослаб ўрганилди. Тадқиқотлар олиб борилган Тошкент давлат аграр университети тажриба майдони Тошкент вилояти Қибрай туманининг шарқий томонида, Қибрай шаҳрининг марказидан 9 км узоқликда жойлашган. Шунингдек, тадқиқот майдони шимолий, шарқий ва жанубий томонлари ихота дарахтлари билан ўралмаган бўлиб, ғарбий томонидан хонадонларнинг чегараси билан ўралган. Шу сабабли бу ҳудуддаги изғирин совуқ ва гаремсел иссиқ шамол Қибрай шаҳри ва унинг атрофидаги ҳудудларга нисбатан камроқ бўлиб, ўсимликлардаги ўсув даври Қибрай шаҳрига нисбатан 3-4 кун эрта бошланишига сабаб бўлади.

Сўнги йилларда кўплаб боғдорчилик соҳасидаги ҳамда хорижий илмий-тадқиқот муассасалари ва маҳаллий селекционерлар томонидан фойдали сифатлар комплексига эга бўлган кўплаб ўрик навлари яратилган. Республикамизда бу борада ҳали етарлича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмаган. Шундан келиб чиқиб, Қашқадарё вилояти шароитида ҳам илмий ўрганилмаган ўрикнинг янги навлари, уларни ҳар томонлама агробиологик ва технологик баҳолаш, шунингдек, маҳаллий ва четдан келтирилган ўрик навларида олиб борган.

Республикамизнинг барча минтақаларида ўрик мевалари ва маҳсулотларини етиштириш турли хил омиллар натижасида кескин камайиб кетган. Вужудга келган муаммоларни ҳал этишда ва ўрикзорларни ҳамда уларнинг ҳосилдорлигини янада кўпайтиришда энг аввало ҳар бир ҳудуд учун иқлим шароитга мос навларни танлаш, шунингдек уларнинг ҳосилдорлигини оширишга қаратилган самарали агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш зарур.

Ўрик навларининг аксариятида асосан киш-баҳор мавсумида гул куртакларининг ва ҳосил бўлган меваларнинг эрта баҳорги совуқлар таъсирида зарарланиши кузатилади. Шу сабабли бундай шароитларда навларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда навларни танлаш, кузатилган ва аниқланган маълумотлар асосида агротехник тадбирларни ўз муддатида мақбул вариантларда қўллаш орқали мунтазам мева етиштиришга эришиш мумкин.

Ўрик навларининг биологик хўжалик хусусиятлари. Ўрик мевали дарахтларни етиштиришда ҳар бир навнинг биологик талаблари ва хўжалик-технологик хусусиятлари асосан маданийлаштирилаётган ҳудуднинг табиий тупроқ-иқлим шароитларига мос келиши асосий омиллардан бири ҳисобланади. Ўрик навларида йиллик биологик фазаларини ўрганишда тадқиқотлар давомида ташқи муҳит шароитларига боғлиқ ҳолда фенологик кузатувлар усулидан фойдаланилди. Тажрибада ўрганилган маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навлари дарахтларида фенологик фазаларнинг ўтиш муддатларини кузатиш улар ўртасида маълум тафовутни аниқлаш имконини берди.

Тадқиқот натижаларига кўра, Ўрикни ёки бошқа мевали дарахтларни етиштиришда ҳар бир навнинг биологик талаблари ва хўжалик-технологик хусусиятлари асосан маданийлаштирилаётган ҳудуднинг табиий тупроқ-иқлим шароитларига мос келиши асосий омиллардан бири ҳисобланади. Ўрик навларида йиллик биологик фазасини ўрганиш учун ташқи муҳит шароитларига боғлиқ ҳолда фенологик кузатувлар усулидан фойдаланилди. Тажрибада ўрганилган маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навлари дарахтларида фенологик фазаларнинг ўтиш муддатларини кузатиш улар ўртасида маълум тафовутни аниқлаш имконини берди.

8-10 ёшли ўрик навларида куртакларнинг бўртиши Субхоны (ст) навида 4/ИИИ бўлиб, унга нисбатан Моника Бланка нави – 8 кун (24/ИИ), Шалах нави – 5 кун (27/ИИ) ва Исфарак нави – 4 кун (28/ИИ) илгари кузатилган бўлса, аксинча, Калони Кандак нави эса – 1 кун (5/ИИИ) кейин куртаклари бўртганлиги қайд қилинди. Қолган ўрик навлари стандарт нави билан бир хил (4/ИИИ) санасида куртаклар бўртганлиги аниқланди.

Ўрганилаётган ўрик навларида ғунчалаш фазаси энг эрта Моника Бланка навида (28/ИИ) дан бошланиб, ушбу фаза Субхоны (ст) навида 8 кун кеч (8/ИИИ) бошланганлиги аниқланди. Субхоны (ст) навида нисбатан Исфарак навида – 5 кун (3/ИИИ), Шалах ва Юбилейный Навои навларида – 3 кун (6/ИИИ), Наджими ва Исфарак Бадамский навларида – 1 кун (7/ИИИ) олдин шаклланган бўлса, Калони Кандак навида – 1 кун (9/ИИИ) кейин ғунчалаганлиги кузатилди.

Ўрикнинг Субхоны (ст) навида гуллашнинг бошланишидан тугашигача бўлган муддат давомийлиги – 11 кун (10/ИИИ–21/ИИИ) бўлган бўлса, унга нисбатан Моника Бланка навида– 9 кун (4/ИИИ–13/ИИИ), Шалах ва Юбилейный Навои навларида – 10 кунни (8/ИИИ–18/ИИИ) ташкил қилди. Аксинча, бошқа навларда ушбу фаза давомийлиги Субхоны (ст) навида нисбатан 2-3 кунга кечроқ бўлганлиги аниқланди.

Ўрикнинг Моника Бланка (24/ИИ – 1/ИВ), Шалах (27/ИИ – 2/ИВ) ва Исфарак (28/ИИ – 5/ИВ) навларида куртак бўртишидан то тўлиқ барг чиқаришигача – 34-36 кун ҳамда уларнинг шаклланиши учун юқори фойдали ҳарорат йиғиндисини (+581,3°C) талаб қилган бўлса, аксинча камроқ фойдали ҳарорат йиғиндисиди (+499,0°C) Субхоны (ст), Субхоны Заря, Субхоны Гигант, Наджими, Исфарак Бадамский, Калони Кандак ва Юбилейный Навои навларида куртак бўртишидан то тўлиқ барг чиқаришигача – 30-32 кунни ташкил қилди.

Ўрик навлари мевасининг Субхоны (ст) навида (13/ВИ) нисбатан эрта пишиш Наджими навида (25/В) 19 кун бўлиб, қолган навларда эса ушбу фазадаги фарқ 4-11 кунни ташкил қилди. Бунда, гуллашдан то мевани пишишигача фойдали ҳарорат йиғиндисини Наджими навида +1579,7°C ни ташкил қилган бўлса, қолган навларда +1846,0°C фойдали ҳарорат йиғиндисиди мевалари пишганлиги аниқланди.

Ўрганилаётган ўрик навларида барглarning энг эрта сарғайиши Субхоны (ст) навида (24/ИХ) кузатилиб, стандартга нисбатан Юбилейный Навои нави – 4 кун (28/ИХ) ҳамда бошқа навларда (1/Х – 19/Х) эса барглари сарғайиши 8–26 кунгача кеч бошланганлиги аниқланди.

Ҳазонрезгилик стандарт Субхоны (ст) навида (7/Х) нисбатан энг эрта (25 %) бошланиши 10-11 кун Моника Бланка ва Шалах навларида (27/ИХ ва 28/ИХ) бўлган бўлса, аксинча 7-12 кун кеч ҳазонрезгиликни бошланиши (25 %) Исфарак Бадамский (14/Х) ва Субхоны Гигант (19/Х) навларда бўлганлиги аниқланди.

Ўрикнинг Субхоны (ст) навида (5/ИВ – 21/ХИ) тўлиқ барг чиқаришидан то

ҳазонрезгиликни тугашигача – 230 кунни ташкил қилган бўлса, унга нисбатан Субхоны Заря (2/ИБ – 15/ХИ) нави – 13 кун (227 кун), Юбилейный Навои (4/ИБ – 17/ХИ) ва Наджими (5/ИБ – 17/ХИ) навларида – 4-5 кун (226 кун) илгари тугаганлиги аниқланди. Аксинча, ҳазонрезгиликни тугаши Субхоны (ст) навига нисбатан Моника Бланка (1/ИБ – 4/ХИИ) навида 13 кунга кеч (243 кун) бўлганлиги аниқланди.

Ўрганилган ўрик навларининг қуртак бўртишидан то ҳазонрезгиликни тугашигача бўлган вегетация даври Субхоны (ст) навида – 245 кунни ташкил қилди. Калони Кандак навида вегетация даври (241 кун) бўлиб, Субхоны (ст) навига нисбатан 4 кунга эрта, аксинча Субхоны Заря ва Наджими навларида – 3 кунга (248 кун), Юбилейный Навои навида – 4 кунга (249 кун), Исфарак навида – 7 кунга (252 кун), Шалах ва Исфарак Бадамский навларида – 9 кунга (254 кун), Субхоны Гигант навида – 10 кунга (255 кун) ҳамда Моника Бланка навида – 17 кунгача (262 кун) вегетация даври узун бўлганлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқотлардаги 8-10 ёшли ўрик навларида қуртак бўртишидан то ҳазонрезгиликни тугашигача йиллик вегетация даври Субхоны (ст), Субхоны Заря, Субхоны Гигант, Наджими ва Юбилейный Навои навларида – 5555,3°C, Исфарак Бадамский ва Калони Кандак навларида – 5619,0°C, Шалах ва Исфарак навларида – 5701,3°C ҳамда Моника Бланка навида – 5761,6°C фойдали ҳарорат йиғиндисидан тиним даврига ўтганлиги аниқланди.

Дарахтларнинг биометрик кўрсаткичларига кўра Субхоны (ст) навида дарахт баландлиги 459,3 см бўлиб, стандарт навига нисбатан дарахт баландлиги юқорилигини Исфарак Бадамский (60 см ёки 519,3 см), Исфарак (37,7 см ёки 497 см) ва Субхоны Гигант (34,7 см ёки 494 см) навлари намоён қилган бўлса, энг паст дарахт баландлигини Субхоны Заря (223,0 см ёки 236,3 см) навида бўлганлиги аниқланди.

Дарахт танасининг баландлиги, дарахт танаси диаметри ва дарахтнинг умумий баландлик ўлчамлари (1-расм) да келтирилган бўлиб, шох-шабба баландлиги Субхоны (ст) навида – 414,7 см ни ташкил қилган бўлса, унга нисбатан энг кичик шох-шабба баландлиги Субхоны Заря навида (201,3 см) шаклланганлиги аниқланди. Юбилейный Навои (336,1 см), Калони Кандак (359,8 см), Наджими (365,0 см) ва Шалах (402,9 см) навларида эса Субхоны (ст) навига нисбатан 78,6-11,8 см га шох-шабба баландлиги кичик бўлди.

1-расм. Ўриқнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навлари дарахтларининг биометрик ўлчамлари.

Ўрганилган навларда Субхоны (ст) навига нисбатан шох-шабба баландлигини 46,9-17,2 см юқори кўрсаткични Исфарақ Бадамский (461,6 см), Исфарақ (449,9 см), Субхоны Гигант (449,8 см) ва Моника Бланка (431,9 см) навлари намоён қилганлиги аниқланди.

Шох-шаббаларнинг шаклланишида қатордаги кенглиги Субхоны (ст) навида – 357,0 см бўлиб, унга нисбатан қатордаги шох-шабба кенглиги Субхоны Заря нави – 122,0 см кичик ҳамда Шалах навида – 46,7 см баланд эканлиги аниқланди. Шунингдек, Субхоны (ст) навига нисбатан 79,3-6,7 см га кичик қатордаги шох-шабба кенглиги Юбилейный Навои (277,7 см), Исфарақ (304,7 см), Калони Кандак (314,0 см), Исфарақ Бадамский (318,7 см), Наджими (327,3 см), Моника Бланка (333,0 см) ва Субхоны Гигант навларида (350,3 см) эканлиги намоён бўлди (1-жадвал).

Ўрганилган 8-10 ёшли ўрик навларидаги шох-шабба проекцияси Субхоны (ст) навида 16,6 м² бўлиб, стандарт навга нисбатан 0,4 м² кенг шох-шабба проекцияси Шалах (17,0 м²) навида бўлган бўлса, аксинча энг кичик Субхоны Заря (10,7 м²) ва Юбилейный Навои (6,8 м²), Калони Кандак (4,9 м²), Наджими (4,5 м²), Моника Бланка (4,2 м²), Субхоны Гигант (4,1 м²) ва Исфарақ (3,7 м²) навларида аниқланди.

Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларида шох-шабба ҳажмининг шаклланиши

1-жадвал

Навлар номи	Шох-шабба баландлиги, см	Шох-шабба кенглиги, см		Шох-шабба проекцияси, м ²	Шох-шабба ҳажми, м ³
		қаторда	қатор оралигида		
Субхоны (ст)	414,7±8,5	357,0±6,5	459,7±7,7	16,6 ±0,28	69,7 ±1,13
Шалах	358,0±6,5	324,3±6,6	359,7±6,5	12,0 ±0,22	43,8 ±0,79
Юбилейный	246,4±4,6	239,0±4,9	252,5±5,3	6,2 ±0,14	13,9 ±0,29
Моника Бланка	431,9±8,0	333,0±6,8	366,7±6,0	12,4 ±0,20	54,2 ±0,97
Шалах	402,9±8,2	403,7±8,2	423,0±7,9	17,0 ±0,26	68,9 ±1,13
Исфарақ	449,9±9,2	304,7±6,2	415,7±8,2	12,9 ±0,25	59,0 ±1,18
Субхоны Заря	213,4±4,4	235,0±4,8	249,4±5,1	5,9 ±0,12	12,8 ±0,25
Субхоны Гигант	449,8±9,2	350,3±7,1	353,4±7,0	12,5 ±0,26	57,1 ±0,89
Наджими	365,0±6,7	327,3±6,7	361,7±6,7	12,1 ±0,23	44,6 ±0,81
Исфарақ Бадамский	461,6±9,1	318,7±6,5	511,7±10,0	16,6 ±0,32	77,8 ±1,39
Калони Кандак	359,8±6,6	314,0±6,4	368,7±6,1	11,7 ±0,23	43,0 ±0,67
Юбилейный Навои	336,1±6,2	277,7±5,7	341,7±6,2	9,8 ±0,20	34,2 ±0,52

Тадқиқотлар давомида олинган кўрсаткичларга кўра, ўрганилган ўрик навларининг 8-10 ёшли Субхоны (ст) навида шох-шабба ҳажми – 69,7 м³ ни ташкил қилган бўлса, унга нисбатан 8,1 м³ га кенг шох-шабба ҳажми Исфарақ Бадамский (77,8 м³) ҳамда энг кичик шох-шабба ҳажмини Субхоны Заря (12,8 м³), Юбилейный Навои (34,2 м³), Калони Кандак (43,0 м³), Шалах (43,8 м³) ва Наджими (44,6 м³) навларида намоён бўлганлиги аниқланди.

Шунингдек, Субхоны (ст) навига нисбатан 15,5-0,8 м³ кичик Моника Бланка (54,2 м³), Субхоны Гигант (57,1 м³), Исфарак (59,0 м³) ва Шалах (68,9 м³) навларида аниқланди (1-жадвал).

Ўрганилган маълумотлар математик ва статистик ишлов берилганда шох-шабба баландлиги орасида $ЭКФ_{0,5}$ (энг кичик фарқ) – 17,8 см ва $Сх\%$ (нисбий хатолик) – 4,6 %; қатордаги шох-шабба кенглигида $ЭКФ_{0,5}$ – 14,8 см ва $Сх\%$ – 4,6 %; қатор оралғидаги шох-шабба кенглигида $ЭКФ_{0,5}$ – 16,5 см ва $Сх\%$ – 4,3 %; шох-шабба проекциясида $ЭКФ_{0,5}$ – 0,6 м² ва $Сх\%$ – 4,4 %; шох-шабба ҳажмида эса $ЭКФ_{0,5}$ – 2,2 м³ ва $Сх\%$ – 4,1 % ни ташкил қилди.

ХУЛОСАЛАР

Тадқиқотларида олинган натижаларга кўра ўрганилган ўрик навларида гуллаш саналари бўйича сезиларли фарқлар кузатилган бўлиб, совуққа бўлган талаби ва гуллаш санаси ўртасида ижобий боғлиқлик бўлганлиги, шунингдек тиним давридан чиқиш учун совуқ ҳарорат зарур бўлиши ҳамда гуллаши учун эса иссиқлик талаб қилиниши ўртасида салбий боғлиқлик мавжудлиги аниқланган.

Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларига морфобиологик ва хўжалик нуқтаи назардан баҳо берилганда улар орасидан юқори ҳосилдорлиги, абиотик омилларга (қурғоқчиликка ва совуққа) чидамли навларни ажратиш, ўрик навларининг истиқболли навларини етиштиришнинг иқтисодий самарадорлигининг илмий асосланишига бевосита боғлиқ ҳисобланади.

Ўрик навларини қимматли хўжалик белгилари, абиотик омилларга чидамли истиқболли ўрик навлари асосида боғ барпо қилиш учун илмий тавсиялар ишлаб чиқиш, шунингдек, сифатли мева ва юқори ҳосил олишни таъминловчи агротехник тадбирни ишлаб чиқаришни илмий асослари шаклланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Рибакон.А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. – Ташкент “Ўқитувчи” 1981. 30-31-б.
2. Агеева, Н. Г. Зимостойкость цветковых почек новых сортов абрикоса / Н. Г. Агеева // Бюл. Никит, ботан. сада.- Ялта, 1985.-Вып. 57.- с. 49-53.
3. Ахматова, З. П. Размещение абрикоса в различных экологических условиях / З. П. Ахматова // Природно-ресурсный и эконом. Потенциал горн, и предгорн. регионов России и принципы создания «устойчивых» агроландшафтов. Владикавказ, 1996-с.145-146.
4. Епифанов, Б. Д. Факторы, влияющие на устойчивость плодовых к весенним заморозкам / Б. Д. Епифанов, В. П. Поликарпов // Садоводство.-1986 .- №2 е.- 7-8.
5. Иванов С. М. Преодоление преждевременного отмирания деревьев абрикоса и других косточковых плодовых в промышленных садах / С. М. Иванов // IV Международ. симпозиум по культуре абрикоса.- Ереван,1981. ч.І. - с. 117-121.
6. Ахматова, З. П. Размещение абрикоса в различных экологических условиях / З. П. Ахматова // Природно-ресурсный и эконом. Потенциал горн, и предгорн. регионов России и принципы создания «устойчивых» агроландшафтов. Владикавказ, 1996-с.145-146.
7. Агеева, Н. Г. Зимостойкость цветковых почек новых сортов абрикоса / Н. Г. Агеева // Бюл. Никит, ботан. сада.- Ялта, 1985.-Вып. 57.- с. 49-53.

8. Елифанов, Б. Д. Факторы, влияющие на устойчивость плодовых к весенним заморозкам/ Б.Д.Елифанов, В.П.Поликарпов // Садоводство.-1986.- №2 е.- 7-8.
9. Иванов С. М. Преодоление преждевременного отмирания деревьев абрикоса и других косточковых плодовых в промышленных садах / С. М. Иванов // ИВ Международ, симпозиум по культуре абрикоса.- Ереван,1981. ч.I. - с. 117-121.